

FIZIKA FANIDA ZAMONAVIY DARSNING XUSUSIYATLARI

Rajabova Shahnoza

Gijduvon tuman 1son kasb hunar maktabi

Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7571393>

Annotatsiya: O'qitish sifatini oshirish, maktabda mehnat va axloqiy tarbiyani kuchaytirish, o'qitishning turmush bilan bog'liqligini mustahkamlash, o'quvchilarning foydali mehnatga tayyorlashni yaxshilash –bularning hammasi hozir maktab oldida turgan vazifalardir. Bu vazifalarni hal etishda maktabning o'quv –tarbiyaviy faoliyati asosiy shakli bo'lgan dars sifatini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega

Kalit so'zlar: metodika, texnik, dialektik, eksperiment, AKT

Darsning asosiy maqsadlari qanday? Ular o'qitish maqsadlaridan kelib chiqadi:

Ilmiy va texnik bilimlar tizimini va nazariy hamda amaliy faoliyatini amalga oshira olishini shakllantirish;

o'quvchilarning bilish mustaqilligini tarbiyalash;

o'quvchilarning dialektik fikrlashini va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish;

ularning ilmiy dunyoqarashini va faol hayotiy o'rnini shakllantirish.

Fizika darsi nima? Bu savolga avvalo fizikaning yutuqlari bilan mujassamlashadi: o'qitish uslubi, o'quv kursining mazmunini asoslash bilan, muammoviylik asosida o'quvchilar faoliyatini faollashtirish bilan, programmashtirish, AKTni qo'llash, ijodiy tabiatdagi laboratoriya eksperimenti va fizikaviy praktikumlarni kuchaytirish bilan. Bularning hammasi yetarli emas. Bu yo'nalishlardan yagona maqsad qilib olingan har qaysisi hozirgi zamon maktabidan talab qilinadigan natijalarni bermaydi.

Darsning samaradorligini aniqlaydigan qator faktorlarni ajratish mumkin, aynan:

1. O'qituvchi va o'quvchilar tomonidan darsning maqsadlarni va o'qitish natijalariga bo'lgan talablarni aniq tushunish:

2. O'quvchilarni fan uslublari bilan, o'rganilayotgan materilaga fizika fani rivojlanishinig ilmiy metodologiyasi asosida umumiy yondashish: boshlang'ich faktlardan fizikaviy nazariyaning yadrosiga, undan nazariy natijalarni keltirib chiqarishga va undan so'ng nazariy xulosalarni eksperimental tekshirish va ularni amalda qo'llash bilan qurollantirish:

3. O'rganilgan materialni mashqlar va o'quvchilarning darslik matni bilan mustaqil ishlashlari yo'li bilan mustahkamlash;

4. Dars davomida o`quvchilarning o`quv ishlari sifatini va bilimlarini baholash va tekshirish va x k.

Bu faktorlarni har birida alohida to`xtalamiz. Umumiy majburiy o`rta ta`lim sharoitlarida o`quvchilarning fanga bo`lgan talablari ortadi. O`quvchilar berilayotgan materialni o`rganishning ma`nosi nima ekanini tushunishlari kerak.

Uslubiyot bu maqsadlarga erishish yo`llarining boy zaxirasiga ega .

-O`rganilayotgan materialning Respublika xalq xo`jaligini, fan va texnikani rivojlantirishdagi ahamiyatini ochib berish;

-respublikamiz va xorijiy mamlakatlar atoqli olimlari hamda muxandislarining ilmiy -texnikaviy progress sur`atlarini jadallashtirishdagi xissalarini yoritish.

Fizika dars uchun uning mazmuni va o`quvchilarning predmetga bo`lgan bilish qiziqishini rivojlantirish usullari xarakterlidir. Shunga ko`ra darsda darslik, spravochnik, fizikaviy eksperimentning roli ortadi.

O`qituvchi qanday o`quv -tarbiyaviy samarga va qanday vositalar bilan erishishi mumkinligini bilishga majbur. O`quvchiga darsda unga nimani o`zlashtirish kerakligi, buning uchun qanday harakat qilishi kerakligini, uning savollari va xarakatlari qanday talablar qo`yilishi aniq-ravshan bo`lishi kerak.

O`qituvchilar o`quvchilar bilan ishlash tajribasi shuni ko`rsatadiki ,o`qitishning quyidagi masalalari nisbatan oson shakllanadi: tushunchani ifodalash, formulani keltirib chiqarishni yod olish ,qonuni o`zlashtirish va boshqalar. Tarbiyaviy masalalar kiyinroq shakllanadi. O`quvchini bir dars davomida tarbiyalash mumkin emas, ammo fizikaviy eksperiment rolini, fan yutuqlarining ishlatilishini ko`rsatish mumkin va hokazo.

Uslub ta`limning yangi mazmuniga mos keltirish to`g`risida ko`p gapiriladi. Bunda ko`pincha muammo soddalashtiriladi va hamma narsa " yangi", "samarli", uslublarni " eski" "samarasiz" uslublarga qarshi qo`yishga keltiriladi.

Ilg`or o`qituvchilarning ko`p yillik ish staji shuni ko`rsatadiki, o`rganilayotgan fanning usullarini o`zlashtirmasdan turib o`quvchilarni samarali o`qitish mumkin emas. Bu usullar: kuzatish, muammoni qo`yish ,gipotezani ilgari surish ,natijalarning nazariy xulosasi, eksperiment-o`qitishning o`qituvchi qo`llaydigan muhim usullaridan va o`quvchilar o`zlarining o`quv faoliyatlarida foydalanadigan o`rganish usullaridir. Darsning muhim xususiyati -o`quvchilarni funksiyonal fizikaviy nazariyalarning asoslarini bilish bilan qurollantirishdir.

Maktab fizika kursi to`rtta fundamental nazariya asosida quriladi; har bir fundamental nazariya turli darjadgi nazariy umumlashtirishga ega: faktlar,

tushunchalar, hodisalarning ideallashtirish tirilgan modellari, qonunlar, nazariy xulosalar, amalda konkret qo'llashlar. Xususiyl ilmiyl faktlarni tushuntirish ,nazariyani amaliyotda konkret qo'llash o`quvchilar tomonidan umumiy bilimlar asosida mustaqil amalga oshiriladi.

Darsning turli bosqichlarida va turli didaktik maqsadlarda foydalaniladigan ko`rgazmali va laboratoriya ishining roli ortib boradi.

Nazariy umumlashtirishning muhim shakllaridan biri fizika kursining amaliy masalalarni texnikaviy taraqqiyotning bosh yo`nalishlari asosida bayon qilishdan iborat.

Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish maqsadida fizika kursida o`quvchilarni dunyoning yagona fizikaviy qiyofasi haqidagi tushuncha bilan tanishtirish nazarda tutiladi.O`quvchilarni bunday umumlashtirishga tayyorlash uchun fizika kursida nazariy- idrokiyl masalalarni o`rganish zarur: tajriba va nazariyalar nisbati, fizikada modellarni o`rni ,nazariyalarni qo'llash chegarasi va x.k.

Darsning o`quv materiali asosan sinfda ishlab chiqilishiga vamustaxkamlanishiga intilish zarur. Og`irlik markazini uy ishlariga ko`chirish mumkin emas.Darsda o`quvchilarning o`qitish muammosi, maktabda o`rganilmagan narsani uyga vazifa sifatida berish –pedagogik matbuotlarda ilgari muhokama qilingan masalalar. Shu bilan birgalikda ko`p darslarning kamchiligi hozirgi kungacha ham o`quvchilar tomonidan materialni darsda ishlab chiqmaslik hisoblanadi. Zamonaviy darsning o`ziga xos alomati yangi o`rganilgan materialni mashqlar bajarish va darslik matni bilan ishlash yo`li bilan mustahkamlash , baho olishi uchun javob berishga tayyorlashdan iborat.Zamonaviy darsning o`ziga xos xususiyati faqat o`rganilayotgan narsaning sifatini emas, balki o`quv faoliyatining o`zini ham baholash mumkin:darslik bo`yicha javob rejasini tuzish , fizikaviy tushunchani ochishning ketma-ketligi va to`laligi, laboratoriya ishini bajarish rejasini, taroziga tortish, elektr zanjirini yig`ish, xavfsizlik texnikasi va qoidalarga rioya qilish. O`quvchilarning darslarda mexnat qilishga o`rgatish-o`quv-tarbiyaviy jarayoning sifatini takomillashtirishining muxim masalalaridan biridir. Uning amalga oshirilishiga yillar davomida shakllangan .Zamonaviy dars o`qituvchilarning mustaqil o`quv faoliyatini tashkil etishni nazarda tutadi, ularning idrok qilish mustaqilligining darajasini oshirish, izlanish ishlari, o`qitishning faol usullarini qo'llash, o`qitish va muloqatning demokratik usullarini shakllantirish ushunchun shart- sharoitlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.A.Bahramov, M.Yo`ldosheva .Fizikadan metodik qo'llanma.T.:O`qituvchi.2010.

2. Arabayeva .K.R.Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta'lim -tarbiya jarayonida ahamiyati.T.: 2017.

3. Shodiyev .Musayeva M.E .Zamonaviy pedagogika asosida interfaol darslarni tashkil etish.T;.2013.

